

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ЧАНОҚ-СОН БЎҒИМИ ЭНДОПРОТЕЗЛАШДАН КЕЙИН ПЕРИПРОТЕЗ ИНФЕКЦИЯЛИ БЕМОРЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛИ

Хужаназаров И.Э.^{1,2}, Яхшимуратов К.,Х.², Расулов М.Р.¹, Баходиров А.Ё.¹,
Мухаммадов Ж.И.¹

*¹ЎзР ССВ Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия
илмий-амалий тиббиёт маркази,*

²Тошкент давлат тиббиёт университети

Аннотация. Охирги йиллардаги адабиётлар таҳлиliga кўра, чаноқ-сон бўғимини эндопротезлашдан кейин ривожланган перипротез инфекция туйфайли амалга оширилган қайта ревизион эндопротезлаш жарроҳлик амалиётлари барча ревизион аралашувларнинг тахминан 7,2–9,1 % ни ташкил этади. Замонавий илмий манбаларда кўплаб муаллифлар томонидан перипротез инфекцияни даволашда икки босқичли ревизион эндопротезлаш усули юқори самарадорликка эга эканлиги таъкидланган. Шунингдек, биринчи босқичда имплантация қилинадиган спейсер тури инфекцион-яллиғланиш ўчоғини санация қилиш самарадорлигига сезиларли таъсир кўрсатмаслиги ҳақида фикрлар билдирилган. Бироқ биринчи босқичда артикуляцияловчи санацияловчи конструкциялар (арттикуляцияловчи спейсерлар)дан фойдаланиш артикуляцияланмайдиган спейсерларга нисбатан қатор клиник афзалликларга эга. Улар операция қилинган бўғимда муайян даражада ҳаракатни сақлаб қолиш, периартикуляр тўқималарнинг функционал ҳолатини яхшилаш ҳамда беморларда эрта ва комплекс реабилитация чора-тадбирларини амалга ошириш имкониятини таъминлайди.

Калит сўзлар: чаноқ-сон бўғими, перипротез инфекция, спейсер, ревизион эндопротезлаш.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Хужаназаров И.Э.^{1,2}, Яхшимуратов К.,Х.², Расулов М.Р.¹, Баходиров А.Ё.¹,
Мухаммадов Ж.И.¹

¹ГУ Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр травматологии и ортопедии МЗ РУз,

²Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Согласно современным данным научной литературы, ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, выполняемое по поводу перипротезной инфекции после первичного тотального эндопротезирования, составляет примерно 7,2–9,1 % всех ревизионных вмешательств. Многочисленные современные исследования показывают, что двухэтапная ревизионная тактика остаётся одним из наиболее эффективных методов лечения перипротезной инфекции. Кроме того, ряд авторов отмечает, что тип спейсера, имплантируемого на первом этапе лечения, не оказывает существенного влияния на эффективность эрадикации инфекционно-воспалительного процесса. Однако использование артикулирующих антибиотик-содержащих спейсеров на первом этапе имеет ряд клинических преимуществ по сравнению с неартикулирующими спейсерами. В частности, артикулирующие спейсеры позволяют сохранить определённую подвижность в суставе, поддерживать функциональное состояние периартикулярных тканей, а также способствуют проведению ранней и комплексной реабилитации. Эти факторы могут способствовать улучшению функциональных результатов лечения и более эффективной подготовке сустава ко второму этапу ревизионного эндопротезирования.

Ключевые слова: тазобедренный сустав, перипротезная инфекция, спейсер, ревизионное эндопротезирование.

**MODERN METHODS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
PERIPROSTHETIC INFECTION AFTER HIP JOINT ARTHROPLASTY**

**Khujanazarov I.E.^{1,2}, Yahshimuratov² Q.H., Rasulov M.R.¹, Bakhodirov A.Y.¹,
Mukhammadov J.I.¹**

*¹Republican specialized scientific-practical medical center of traumatology and
orthopedics,*

²Tashkent State Medical University

Abstract. According to recent data from the scientific literature, revision hip arthroplasty performed due to periprosthetic infection after total hip replacement accounts for approximately 7.2–9.1% of all revision procedures. Numerous contemporary studies report that the two-stage revision strategy remains one of the most effective approaches for the treatment of periprosthetic joint infection. In addition, several authors indicate that the type of spacer implanted during the first stage does not significantly influence the effectiveness of eradication of the infectious-inflammatory process. However, the use of articulating antibiotic-loaded spacers during the first stage has several clinical advantages compared with non-articulating spacers. In particular, articulating spacers allow preservation of a certain degree of joint mobility, maintain the functional condition of periarticular tissues, and facilitate the implementation of early and comprehensive rehabilitation programs. These factors may contribute to improved functional outcomes and better preparation of the joint for the second stage of revision arthroplasty.

Keywords: hip joint, periprosthetic infection, spacer, revision arthroplasty.

Мавзу долзарблиги. Йирик бўғимлар эндопротези соҳасида чуқур йиринглаш 1% дан 8,5% гачани ташкил этади [2, 5, 8]. Эндопротезлашнинг жадал ривожланиши шароитида яллиғланиш ўчоғини хирургик тозалаш муаммоси долзарб аҳамиятга эга бўлиб бормоқда [3, 4]. Йиринглаш кўпинча эндопротез компонентларининг беқарорлиги билан бирга кечади. Чанок сон бўғимини эндопротезлашда сурункали инфекциянинг зўрайиб бориши эндопротез компонентларининг ностабиллигига ва бошқа бир қатор олимлар маълумотларига кўра ўрнатилган эндопротезнинг беқарорлиги келиб чиқиши шароит туғилишига доир маълумотлар келтирилади. Ушбу ҳолат келиб чиқишида инфекциядан ташқари организм антиинфекцион резистентлиги тизимининг иммунологик омилларининг дисфункцияси ҳам муҳим аҳамиятга эгадир [1, 6]. Неоартроз яратиш билан амалга ошириладиган резекцион артропластика энг кўп қўлланиладиган тозаловчи операция ҳисобланади [3, 9]. Кўпинча бу операция таянч қобилиятининг қисман тикланишига кўмаклашади. Аммо, ушбу жарроҳлик амалиётларидан сўнг оёқларнинг сезиларли калталаниши ва бўғим функционал етишмовчилиги юзага келади. Шу боис, нафақат яллиғланиш жараёнини тўхтатишга, балки чанок сон бўғимини қайта эндопротезлаш учун қулай шароит яратишга қаратилган жарроҳлик санациясининг замонавий ва илғор усулларини яратишга қаратилган илмий тадқиқот ишлари долзарб бўлиб қолмоқда [1, 7, 10].

Тадқиқотимизнинг **мақсади** чанок-сон эндопротези соҳасида йирингли асоратларни ўрганиш ва ревизион эндопротезлаш имкониятларини аниқлаш бўлиб ҳисобланади.

Тадқиқотнинг материал ва усуллари. Тадқиқотимиз асоси қилиб 2022-2025 йилларда Тошкент давлат тиббиёт университети куп тармокли клиникаси суяк-йиринг хирургияси булими ва Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт марказида даволанган чанок-сон бўғимини эндопротезлаш операциясидан кейин узок муддатда

йирингли асоратлар кузатилган, чанок-сон бўғими эндопротезидан кейин йиринглаш ва имплантантнинг беқарорлиги бўлган 50 нафар бемор киритилди. Тадқиқот учун олинган беморларнинг ўртача ёши $51,9 \pm 4,9$ ёшни ташкил этди. 44 нафар беморларда жарроҳлик амалиётидан кейин 5 йилгача бўлган муддат давомида яллиғланиш жараёни юзага келган, 24% гача ҳолатларда жарроҳлик амалиётлари бошқа даволаш муассасаларида амалга оширилган. Беморларнинг кўпчилигида яллиғланиш жараёнининг қайталанишини башоратловчи клиник мезонлар сифатида баҳоланадиган кўшимча соматик касалликлар: гипертония касаллиги, сурункали холецистит, пиелонефрит, углеводларга толерантликнинг бузилиши; метаболик синдром; оёқлардаги варикоз касаллиги фонида юзага келган сурункали веноз етишмовчилик; тери касалликлари; оғирлашган аллергия анамнез; йод препаратлари ва бошқа дори воситаларига юқори аллергия сезувчанлик кабилар бўлган. Микробиологик ва иммун-серологик текширишлар учун керакли материаллар бир кунда олиниб, ўша куннинг ўзида таҳлил қилинди. Тадқиқотнинг қарралилиги – 3–6 марта утказилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Беморлар қабул қилинган пайтда яллиғланиш ўчоғининг микробли манзараси, асосан (69,6%), граммусбат кокклар (*S. aureus*), коагулазонегатив стафилококклар ва *E. faecium*) нинг 10^8 - 10^9 КОЕ юқори концентрацияси билан ифодаланган. Жарроҳлик аралашувида бўғим реимплантацияси имкониятлари тўғрисидаги масалани ҳал этиш (операция вариантларини танлашга кўрсатмаларни ҳисобга олган ҳолда) жуда муҳим. Кузатувларнинг барчасида эндопротез компонентларини ностабиллиги инфекция мавжудлиги билан бирга кечган бўлса-да, беморларни икки гуруҳга ажратиш мумкин эди. 1-чи гуруҳда ($n=35$) бўғим соҳасида юмшоқ тўқималарнинг локал инфильтрацияси, гипертермия ва ўртача барқарорликдаги оғриқ синдроми оёқларнинг таянч ҳаракати сақланиб қолиши фонида узок вақт кузатилди. Яллиғланиш жараёнининг намоён бўлиши муддати узайтирилган антибиотикли терапия билан тўхтатилди. Яъни ушбу гуруҳдаги беморларнинг

кўпчилигида аввал бошданок эндопротез бўшаб қолишининг рентгенологик белгиларисиз яллиғланиш реакцияси қайд этилган. Эндопротез бўшаб қолишининг белгилари мавжуд эмаслиги, шунингдек, беморларнинг яллиғланиш ўчоғини ревизия қилишга негатив муносабати туфайли консерватив даволаш ўтказилди. Бундай чекланган тактика 2–3 йил давомида яллиғланиш жараёнини вақти-вақти билан тўхтатиб туриш имконини берди. Бироқ кейинчалик яллиғланишларнинг қайталаниши фонида барибир эндопротез дестабилизацияси бошланди, бу эса сон суяги ва кўст чуқурчаси проксимал бўлимида янада кучли яллиғланиш деструкцияси билан жаррохлик аралашувлари зарурлигига олиб келди. Иккинчи гуруҳ (15 нафар бемор – 30%) учун тотал эндопротезлашдан кейин узок вақт давомида тос-сон бўғимининг яхши функционал ҳолати хос бўлди. Оғриқ синдромининг секинлик билан ўсиб бориши шифокорларга мурожаат қилмай туриб юкламани камайтириш ва кўшимча таянч воситаларидан фойдаланиш орқали унга мослашиб бориш имконини берди. Тос-сон бўғими соҳасида оғриқнинг кучайиши, юмшоқ тўқималар инфильтрацияси ва тешиқнинг шаклланиши билан кечувчи яллиғланиш жараёнининг бошланишини беморлар, одатда, бошдан кечирилган респиратор инфекция, совқотиш ёки исиб кетиш билан боғлашади. Рентгенограммада, асосан, кўст компонентининг бўшаб қолганлиги белгилари қайд этилди. Бундай кетма-кетлик асептик яллиғланиш ва эндопротезнинг бирламчи бўшаб қолишига туташувчи инфицирланишнинг иккиламчи характеридан далолат беради. Сегмент ядроли нейтрофиллар фагоцитар фаоллигининг сезиларли даражадаги етишмовчилиги, фагоцитоз тугалланганлиги индекси ($ФТИ=0,2\pm 8,67\%$, нормада $89,14\pm 4,1\%$) ва нейтрофиллар сингиш қобилятининг ($ИП=3,3\pm 5,8\%$, нормада $66\pm 3,3\%$) пасайиши кузатилди. Иммуноглобулинлар миқдорининг ошиши (мос ҳолда $IgG - 215,5\pm 12$ МЕ/мл, $IgM - 227,7\pm 12,5$ МЕ/мл, $IgA - 196,6\pm 12,1$ МЕ/мл, нормада $162,9\pm 1,6$; $160\pm 3,9$ ва $155,6\pm 2,1$ МЕ/мл) суяқнинг яллиғланиши

деструкцияси билан кечувчи сурункали яллиғланишни тасдиқлашга хизмат қилди. Бироқ кўрсатилган гуруҳларда ИАОД тизимининг ишончли фарқи аниқланмади. Бошқача айтганда, ҳар иккала гуруҳдаги беморларда ҳам иммунитет танқислиги кузатилди. Бундай вазиятда эндопротезни бир моментли қайта ўрнатиш хавфли, ностабил эндопротезни олиб ташлаш билан жарроҳлик тозалови – асосли ҳисобланади. Такрорий эндопротезлаш масаласини ҳал этиш иккинчи босқичга, тос-сон соҳасидаги инфекция даволангандан кейинга қолдирилди. Шу билан бирга сон суягининг юқори даражадаги силжиши ва юмшоқ тўқималардаги кенг кўламли чандикли ўзгаришлар билан бирга кузатилувчи сон суяги проксимал бўлимидаги эски нуқсонда такрорий операция ўтказиш жарроҳ учун техник жиҳатдан мураккаб ҳамда бемор учун ортиқча жароҳатли. Шунинг учун такрорий эндопротезлашнинг катта эҳтимоли бўлганда тос ва сон суяклари ўртасида инфекциялар қайталанишини юзага келтириши мумкин бўлган ортиқча бўшлиқларни қолдирмасдан, етарлича ораликни сақлаб қолиш мақсадга мувофиқдир. Биринчи гуруҳдаги беморларда қуйидаги сабабларга кўра такрорий операция эҳтимоли жуда кам деб ҳисобланди: яллиғланиш жараёни кўп йиллик тарихга эга ва суякнинг қўпол деструктив бузилишларига олиб келган, инфицирланиш дастлаб имплантат ностабиллиги билан боғлиқ бўлмаган, бинобарин, эндопротезни такрорий ўрнатиш инфекциялар қайталаниши хавфини истисно этмайди. Инфицирланиш иккиламчи характер касб этган иккинчи гуруҳ беморларида такрорий эндопротезлаш эҳтимоли анча юқори эди. Интоксикациянинг йўқлиги, яллиғланиш даврининг унча узоқ давом этмаслиги (1 йилга яқин), спейсер ўрнатиш имконини берувчи сон суягининг яққол деструкцияси мавжуд эмаслиги, ёш (70 ёшдан катта эмас), шунингдек, узоқ муддатли реабилитация ўтказиш учун шароитнинг мавжудлиги ижобий башоратнинг клиник мезонлари ҳисобланди. Шунинг учун иккинчи гуруҳдаги беморларда антибиотиклар билан тўйинтирилган цементли спайсер ўрнатиш билан санацияловчи операция

Ўтказилди. Биринчи гуруҳдаги 28 нафар беморда Girdlestone бўйича неоартроз шакллантириш билан резекцион артропластика амалга оширилди. Такрорий эндопротезлашни талаб қилган икки нафар беморда ҳам санацияловчи операция цементли спайсерни ўрнатиш билан яқунланди. Резекцион артропластикада барча имплантатлар ва уларни фиксацияловчи материаллар олиб ташланди, тешик йўллари кесиб олиб ташлаш, синусларни кесиб очиш, грануляцияланган тўқималарни олиб ташлаш, адекват некр- ва секвестрэктомия билан инфекция тарқалишининг эҳтимолий йўллари ревизияси ўтказилди. Қатор ҳолатларда яллиғланиш жараёнининг қайталаниш хавфини туғдирувчи цементни тўлиқ олиб ташлаш жиддий муаммо бўлиб ҳисобланди. Операциянинг ушбу босқичи махсус жиҳозлар билан таъминланишни талаб этувчи жуда сермехнат. Қайрилган исканалар ёрдамида цементли мантия парчаланади ва каналнинг проксимал қисмидан махсус илгакларда чиқариб олинади. Бутун цемент мантиясини олиб ташлаш учун сон суяги кортикалида кўндалангига «туйнук» шакллантирилди ва у орқали цементли тиқиннинг дистал қисми ҳаракатга келтирилди ва найза шаклидаги тешкичлар билан каналдан орқага қараб чиқариб ташланди. Цементли мантия қисмларининг қолдирилиши икки нафар беморда мушаклар орасида йирингли оқмалар шаклланишига олиб келди ҳамда цементни олиб ташлаш учун сон суяги трепанацияси билан такрорий аралашувни талаб этди. Шунинг учун суяк кўмиги канали санациясини ва цементли «тиқин» бўлақларини олиб ташлашни артроскопик техника ёрдамида видеоназорат остида амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Сон суяги каналида учлари тешилган иккита силикон дренаж трубкалар қолдирилди, уларнинг учлари кейинчалик аспирацион тизимга улаш ва антисептик эритмалар билан фракцион ювиш учун контрапертура орқали чиқарилди. Операция сон суяги проксимал бўлимини кўст чуқурчасига оёқлар узоқлаштирилган ҳолатида яқинлаштириш билан яқунланди. Оёқларнинг узоқлаштирилган ҳолати операциядан кейинги даврда чандиқ тўқималари

пайдо бўлгунга қадар деротацион шиналар ва валиклар ёрдамида сақлаб турилди. Беморни фаоллаштириш даврида оёқлар аддукцияси имкониятини чекловчи ортездан фойдаланилди, оёқ калталашинини ортопедик пойабзал билан компенсациялаш амалга оширилмади, чунки тоснинг операция қилинган томонга оғиши неартроз барқарорлашуви учун қулай омил деб ҳисобланди.

1-расм. Чанок-сон бўғими резекцион артропластикаси:

эндопротезнинг кўст компоненти инфицирланган иккиламчи компоненти ностабиллигидаги фистулограмма; чанок-сон бўғими рентгенограммаси – операциядан кейин 1 йил (б) ва 5 йил (в) ўтгандан кейинги ҳолат.

Операциядан кейинги даврда муддати узайтирилган антибиотикли терапия ўтказилди. *S. aureus* ва фторхинолонлар, цефепим, рокситромицин, аминогликозидлар ва учинчи авлод цефалоспоринларга сезувчанлигини намоён этиши аниқланди. *E. coli*, *K. pneumoniae*, *A. lwoffi* ва айрим *P. Aeruginosa* билан ифодаланган грамманфий таёқча изолятлари гуруҳи карбапенемлар ва фторхинолонларга мутлақ сезгирлик билан тавсифланди. Суяк ва юмшоқ тўқималарда паст токсиклик ва юқори концентрацияни яратиш имкони туфайли учинчи авлод цефалоспоринлари ва фторхинолонларни метрогил билан биргаликда қўллаш энг мақбул деб ҳисобланди. Резекцион артропластика натижасида оёқларнинг таян қобилияти қисман тикланиши билан йирингли-яллиғланишли жаран бартараф этилди. Одатда, қўшимча таянч воситаларига эҳтиёж сезувчи беморлар оёқлар калталашганини компенсациялаш учун баъзан ортопедик пойабзалдан фойдаланишди. Икки нафар беморда таянч неоартрозининг йўқлиги қайд этилди. Иккинчи гуруҳдаги 15 нафар ҳамда

биринчи гуруҳдаги икки нафар беморда тос-сон бўғими эндопротези соҳасида йирингли асоратларни жарроҳлик йўли билан даволаш усули қўлланди. Шунингдек, биринчи босқичда эндопротез ва уни фиксациялаб турувчи материалларни олиб ташлаш билан чуқур жарроҳлик санацияси ҳам ўтказилди. Бироқ ревизия якунлангандан кейин ва ўлик тўқималар олиб ташлангандан кейин антибиотиклар билан тўйинтирилган цементли спайсерни шакллантириш ҳамда сон суягининг проксимал бўлимига фиксациялаш бажарилди. Спейсерни моделлаштириш операция пайтида кўст чуқурчаси ва сон канали шакли ҳамда ўлчамларига мос ҳолда амалга оширилди. Спайсернинг сон қисми силикон трубка атрофига шакллантирилди. Спайсер сон суягига худди шундай антибиотикли цемент билан маҳкамланди. Полимеризациядан кейин дренаж учун икки томони очиқ канал қолдирилиб, силикон трубкалар олиб ташланди (3 расм). Хирургик санациядан кейин 7–10 кун давомида қолдиқ бўшлиқлар дренажлашнинг ишлаб чиқилган схемасини қўллаган ҳолда учлари тешилган, доимий босим давражасига эга UnoVac паст вакуумли аспирция тизимига уланган тўртта дренаж найчалар ёрдамида ювиб турилди, бу эса ярадан ажралган моддаларни самарали эвакуация қилишни таъминлади. Антисептик (лавасептнинг 0,2% ли эритмаси) бир суткада 4–6 марта болюс йўли билан киритилди. Бу антисептикнинг тўқималарда узоқ муддат ушланиб туриши ва ножўя таъсирлар ривожланиши эҳтимолини камайтирди. Контрапертура орқали чиқарилган найчаларнинг учлари дренажлаш даврида доимий босим даражаси ярадан ажралаётган ажралмаларни самарали чиқариб ташлашни таъминлаши учун паст босимли аспирацион тизимга уланди. Цементдан тайёрланган сон суягининг «бошча»си жойига солингандан кейин чуқурча ичида тос-сон бўғимида ҳаракатланиш имконини сақлаган ҳолда мустаҳкам ушланиб турилади. Икки нафар беморда эндопротезнинг цементсиз оёқчаси сон суяги каналида жуда ҳам маҳкам фиксацияланган эди, уни олиб ташлашни сон суяги проксимал бўлимининг «табақа» типини бўйича кенгайтирилган остеотомиясиз

тасаввур ҳам қилиб бўлмасди. Бу беморларда сон суяги бошчаси кўринишида цементли спайсерни моделлаштириш сақлаб қолинган сон компоненти конусида бажарилди. Умуман олганда, сон суяги проксимал бўлимига маҳкам фиксациялашга эришиш билан сон суягидаги металл компонентни цемент билан тўлиқ қоплашни муҳим деб ҳисобладик.

Шундай қилиб, сон суяги кесилган қисмидаги ғовак (спонгиоз) суяк антибиотикли цемент билан пломбаланди (4-расм). Шунингдек, резекцион артропластикада бўлгани каби, операциядан кейинги даврда учинчи авлод цефалоспоринлари ва фторхинолонларни метрогил билан биргаликда босқичли антибиотикотерапия ўтказилди.

2-расм. Худди ўша бемор резекцион артропластикадан кейин 8 йил ўтиб: а – оёқлар рентгенограммаси, калталашиниш – 6 см (ортопедик пойабзалдан фойдаланади); б – беморнинг ташқи кўриниши.

3-расм. Тос-сон бўғими рентгенограммаси: тавсифланган методика бўйича цементли спейсер ўрнатиш билан жарроҳлик санациясигача (а) ва санациядан кейин (б); в – спейсернинг шакллантирилиши.

Ўрганилган иммунологик омилларда бузилишлар ва дисфункция аниқланганлигини ҳисобга олиб даволаш комплексида, шунингдек, иммуномодуляторлар (полиоксидоний, ронколейкин, имунофан)дан ҳам фойдаланилди. Цементли спайсер ўрнатилганидан кейин 3–7 ой ўтгач, яллиғланиш белгилари бўлмаганида ва башоратнинг ижобий баҳоси бўлганида 14 нафар беморда операциянинг иккинчи босқичи ўтказилди: спайсерни олиб ташлаш ва ревизион эндопротезлаш (5-расм).

Спейсерни олиб ташлаш ва эндопротезни ўрнатиш олдидан беморларда 7–10 кун интервал билан уч каррали микробиологик ва иммуносерологик текшириш ўтказилди. Яллиғланиш ўчоғидан олинган намуналарда қуйидаги микробиологик кўрсатмалар қийматида ўсиш бўлмаганида операциянинг иккинчи босқичини бажариш мумкин деб ҳисобланди: ЭЧТ – 6–8 мм/ч гача; лейкоцитлар – $5,5\text{--}6 \times 10^9$ /л, сегмент ядроли нейтрофиллар – 52–58%; ИП – 3,8 дан +20% гача (min); ФТИ – ҳар қандай ижобий қиймат; IgG – 140 МЕ/мл гача, IgA – 140 МЕ/мл гача, IgM – 200 МЕ/мл (max) гача, Т-лимфоцитлар – 61% гача, В-лимфоцитлар – 23% гача, О-хужайралар – 21% гача ($0,3\text{--}0,5 \times 10^9$ /л), СН50 25 – 100 гем. бир.; С-реактив оксил – 12 мг/л гача, стафилококкли α -токсинга антитана – 1,0 АЕ гача. Икки ёки ундан ортиқ деворлардаги нуқсонлар туфайли юзага келган кўст чуқурчасининг анатомик етишмовчилиги такрорий эндопротезлашнинг асосий муаммоси ҳисобланади. Бу ҳолатда суяк-тўқима нуқсонларини тўлдириш учун минерал таркиби сақланган ёки деминерализация қилинган аллотрансплантатлардан фойдаланилган.

4-расм. Тос-сон бўғими рентгенограммаси барқарор сон компонентига цементли спайсерни ўрнатиш билан жарроҳлик санациясига қадар (а) ва санациядан кейин (б); в – цементли бошча металл эндопротезни тўлиқ қоплаб туради.

Суяк аллотрансплантати сифатида 5 йил давомида деминерализация қилинган бош суяги гумбази қўлланилади (6-расм). Ботиқ ва бўртиқ юзаси бўлган аллотрансплантат шакли пластика учун мос қисмни шакллантириш йўли билан кўст чуқурчасининг йўқотилган бўлимини алмаштириш имконини беради. Аниқланишича, аллотрансплантатнинг қўлланилиши Muller ва Burch – Schneider мустаҳкамловчи ацетабуляр ҳалқалари билан биргаликда энг мақбул ҳисобланади, негаки имплантация қилинаётган суякнинг етарли бўлмаган мустаҳкамлиги металл конструкциянинг барқарорлаштирувчи хусусиятлари билан компенсацияланади. Кўп ҳолатларда [12] иккинчи босқичда Burch – Schneiderнинг янгитдан ёпувчи таянчи ва тос ва сон резидуал суяк бўшлиқлари аллопластикаси билан Wagner дистал фиксациясининг сон компонентидан фойдаланилди.

5-расм. Операциянинг иккинчи босқичини бажаришда тос-сон бўғими рентгенограммаси (а, в) ва кўст чуқурчаси кўриниши.

6-расм. Кўст чуқурчаси нуқсонлари аллопластикаси: а – деминерализация қилинган бош суягидан трансплантатни шакллантириш; б –

**нуқсонларнинг аллотрансплантат билан тўлдирилиши; в –
мустаҳкамловчи конструкцияни ўрнатиш.**

Икки нафар беморда мустаҳкамловчи конструкциянинг маҳкам жойлашиш имконияти туфайли Muller ҳалқаси қўлланди. Тўлақонли суяк регенерати шаклланиши билан аллотрансплантат реорганизацияси самарадорлик кўрсаткичи ҳисобланди, бу кейинчалик кўст компоненти учун яхши таянч бўлиб хизмат қилди. Такрорий эндопротезлашдан кейин яллиғланиш жараёнининг юқори хавфини ҳисобга олиб, биз антибиотикли терапиянинг узок муддатли курси (2 ойдан 6 ойгача) ўзини оқлади, деб ҳисоблаймиз. Бир турдаги узок муддатли супрессив антибактериал терапия схемаси бўлмади, ҳар бир алоҳида ҳолатда кўзгатувчилар характери ва сезувчанлиги, препаратларга чидамлилиқ ҳақидаги маълумотларни қўллаш, шунингдек, микроорганизмларнинг резистент штамлари ривожланиш хавфини эсда тутишга тўғри келди. Спейсер соҳасида давомли суст кечувчи яллиғланиш жараёни бўлган бир нафар беморда яллиғланиш ўчоғидан олинган намунавий материалда ўсиш ва иммунологик кўрсаткичларда ўзгариш бўлгани учун цементли спайсерни алмаштириш билан такрорий жарроҳлик санацияси ўтказилди, кейинчалик эса спайсер олиб ташланди ва неоартроз шакллантирилди. Яллиғланишнинг қатъий бартараф этилиши ва оёқларнинг таянч қобилияти қисман тикланиши қайд этилди. Иккинчи ҳолатда вақти-вақти билан иккинчи босқич операцияни ўтказиш учун тўсқинлик қилувчи суст кечувчи яллиғланиш реакцияси қайд этилди. Сон компоненти конусига спайсер ўрнатилган икки нафар бемордан фақат биттасида операциянинг иккинчи босқичи ўтказилди. Госдаги нуқсон Burch – Schneider конструкцияси билан чуқурчанинг медиал бўлимини бош суяги гумбази билан аллопластика қилиш орқали қопланди. Операциянинг иккинчи босқичи бунча узок муддат давомида қолдириб турилиши яхши эмаслиги бир неча бор тушунтирилганига қарамасдан у ишини йўқотиш эҳтимолидан кўра қўлтиқтаёқ билан юриш

пайтида фаолликни чеклашни афзал кўрди. Шундай қилиб, икки нафар беморларда узоқ муддат давомида вақтинчалик имплантатдан фойдаланишда давом этмоқда.

Хулоса. Тос-сон бўғими ностабил эндопротези соҳасидаги йиринглашда яллиғланиш ўчоғининг микробли манзараси, асосан, граммусбат кокклар билан, грамманфий таёқчалар билан эса сезиларли даражада кам ифодаланган. ИАОД аспектининг иммунологик омиллари дисфункцияси сегмент ядроли нейтрофилларнинг сезиларли даражадаги етишмовчилиги билан текширилган барча беморларда ўзини намоён қилади; иммуноглобулинлар, Т- ва В-лимфоцитлар қийматининг сезиларли ошиши, гемолитик комплемент етишмовчилиги қайд этилди (СН50). Антибиотиклар билан тўйинтирилган цементли спайсер ўрнатиш билан икки босқичли даволаш усули тизимли антибиотикли терапия ва иммунитет коррекцияси билан бирикиб имплантат ностабиллиги ва йиринглашнинг иккиламчи характерида такрорий эндопротезлаш учун ижобий шароит яратиш имконини беради. Аллотрансплантат – деминерализацияланган бош гумбази қайта қилинаётган даврда кўст компоненти барқарорлигини таъминловчи суяк аллопластикаси бажарилганидан кейин кўст чуқурчасидаги нуқсонларни мустаҳкамловчи ацетабуляр конструкциялар ёрдамида «армирлаш» мақсадга мувофиқдир. Тос-сон бўғими тотал алмаштирилгандан кейин узоқ вақт давомида перипротез инфекциянинг бўлиши резекцион артропластикага кўрсатма бўлиб ҳисобланади. Радикал бажарилган жарроҳлик санацияси яллиғланиш жараёнини бартараф этишни таъминлайди ва таянч неоартрозни шакллантириш ҳисобига оёқларнинг таянч қобилятини тиклашга кўмаклашади.

Қўлланилган адабиётлар:

1. Patel R. Periprosthetic Joint Infection. N Engl J Med. 2023;388(3):251–262. doi:10.1056/NEJMra2203477.

2. Parvizi J, Gehrke T, et al. The 2018 Definition of Periprosthetic Hip and Knee Infection: An Evidence-Based and Validated Criteria. *J Arthroplasty*. 2018.
3. McNally M, Sousa R, Wouthuyzen-Bakker M, et al. The EBJIS definition of periprosthetic joint infection. *Bone Joint J*. 2021;103-B(1):18–25.
4. Sousa R, Ribau A, Alfaro P, et al. The European Bone and Joint Infection Society definition of periprosthetic joint infection is meaningful in clinical practice: a multicentric validation study with comparison with previous definitions. *Acta Orthop*. 2023;94:8–18.
5. Tarabichi S, et al. Serum and Synovial Markers in the Diagnosis of Periprosthetic Joint Infection of the Hip, Knee, and Shoulder: An Algorithmic Approach. *J Bone Joint Surg Am*. 2024;106(13):1221–1230. doi:10.2106/JBJS.23.00669.
6. Quinlan ND, Jennings JM. Joint aspiration for diagnosis of chronic periprosthetic joint infection: when, how, and what tests? *Arthroplasty*. 2023;5(1):43. doi:10.1186/s42836-023-00199-y.
7. Moore AJ, Wylde V, Whitehouse MR, Beswick AD, Walsh NE, Jameson C, Blom AW. Development of evidence-based guidelines for the treatment and management of periprosthetic hip infection. *Bone Jt Open*. 2023;4(4):226–233. doi:10.1302/2633-1462.44.BJO-2022-0155.R1.
8. Ribeiro TC, Honda EK, Daniachi D, et al. The impact of sonication cultures when the diagnosis of prosthetic joint infection is inconclusive. *PLoS One*. 2021. doi:10.1371/journal.pone.0252322.
9. van Sloten M, et al. Should all patients with a culture-negative periprosthetic joint infection be treated with antibiotics? A multicentre observational study. *Bone Joint J*. 2022;104-B(1):183–188.
10. Deans CF, Kildow BJ, Garvin KL. Recurrent Periprosthetic Joint Infections: Diagnosis, Management, and Outcomes. *Orthop Clin North Am*. 2024;55(2):193–206. doi:10.1016/j.ocl.2023.09.002.